

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Diloobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Икромова Нигина

Магистр Самаркандский Государственный
Институт Иностранных Языков
muslimakarim56@gmail.com

Научный руководитель: Адиба Носировна

Старший преподаватель Самаркандский
Государственный Институт Иностранных Языков

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”)**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642193>

АННОТАЦИЯ

В этой статье анализируется литературный обзор первого раздела художественного текста в повести “Прощай, Гульсар!””, изучаются проблемы психологических и лингвистических особенностей перевода с ИЯ на ПЯ. Также рассматриваются особенности сохранения лексических и художественно-стилистических значений при переводе на ПЯ и трансформация психостилистических приемов при переводе. В процессе исследования были выявлены факторы, внедрены разные подходы переводческих приёмов для осуществления качественного перевода.

Ключевые слова: психолингвистическая структура, психостилистические приёмы, эквивалентность, трансформация.

Ikromova Nigina

Masters student of Samarkand
State Institute of Foreign Languages
muslimakarim56@gmail.com

Scientific supervisor: **Adiba Nosirovna**
Senior teacher Samarkand State
Institute of Foreign Languages

**PSYCHOLOGICAL AND LINGUISTIC PECULIARITIES OF THE TRANSLATION OF
THE LITERARY TEXT (ON THE EXAMPLE OF THE LITERARY WORK OF
CH.AITMATOV "FAREWELL, GULSARY!")**

ANNOTATION

This article analyses the literary review of the first section of the literary text in the novel "Farewell, Gulsari!", and examines the problems of psychological and linguistic peculiarities of translation from SL to the TL. Also discussed are features of preservation of lexical and literary-stylistic meanings in translation into TL and transformation of psychostylistic methods. In the course of the

study, factors were identified and different interpreting approaches were introduced to carry out quality translation.

Keywords: psycholinguistic structure, psychostylistic techniques, interrelation, Tanabai, Gulsari, equivalence, realia, transformation.

Ikromova Nigina

Samarqand Davlat Chet Tillar Instituti, Magistranti
muslimakarim56@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Adiba Nosirovna**

Samarqand Davlat Chet Tillar Instituti Katta o'qituchisi

BADIIY MATN TARJIMASINING PSIXOLOGIK VA LINGVISTIK XUSUSIYATLARI (CH.AYTMATOVNING “ALVIDO, EY GULSARI” QISSASII MISOLIDA)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada “Alvido, ey Gulsari” qissasidagi badiiy matnning birinchi bo‘limining adabiy sharhi tahlil qilinadi, MT dan TT ga tarjimaning psixologik va lingvistik xususiyatlari muammolari o‘rganiladi. TT ga tarjima qilishda leksik va badiiy-stilistik ma’nolarning saqlanish xususiyatlari va tarjimada psixostilistik usullarning o‘zgarishi ham ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot jarayonida omillar aniqlandi, yuqori sifatli tarjimani amalga oshirish uchun tarjima texnikasiga turli yondashuvlar joriy etildi.

Kalit so'zlar: psixolingvistik tuzilma, psixostilistik vositalar, o'zaro munosabat, Tanaboy, Gulsari, ekvivalentlik, realliya so'zlar, transformatsiya.

Введение

Литературное переводоведение считается еще новым направлением в нашей стране, который нуждается в рассмотрении с разных аспектов. Ускоренный темп глобализации требует расширение не только коммуникационных, но и переводческих исследований разных культур, так как литература является одним из основных источников информации представления определенной культуры. Передача литературной информации при трансформации в ПЯ, сохранив при этом культурную значимость и суждения автора, обязывает переводчика к изучению всех особенностей литературного стиля.

Данная работа проведена с целью определения психологических и лингвистических особенностей перевода на примере художественного текста из повести Чингиза Айтматова “Прощай, Гульсары!”.

Произведение была написана русским и киргизским писателем Чингизом Айтматовым в 1966 году на русском языке и была переведена на киргизский самим автором. На узбекский язык данная повесть была переведена Асил Рашидовым и Абдураим Отаматовым и была опубликована разными издателями.

Стилистика Чингиза Айтматова выделяется передачей особенной психологической обстановки атмосферы, изображения отношений героев и описания минувшего времени с помощью разных художественных приёмов. На одной, психолингвистической структуре первой главы раскрываются немаловажные вопросы, которые относятся современным общечеловеческим проблемам. Стилистика, применяемая автором для раскрытия персонажей показывает насколько соответствует к описанию реальной жизни того времени. По мнению Ч. Айтматова, современной литературе требуются более насущные задачи, как воспроизведение жизни во всей ее полноте, создавать образы, отражающие сложность человека [4, с. 26].

Объектами в первой главе повести являются Танабай и его лошадь Гульсары. С первых предложений читателю становится известно о том, что они обе старые. Гендер лошади не указан. Данный объект можно отнести к эмоционально-смысловому доминанту текста, основываясь на теории приведенный в диссертации доктора филологических наук В. П. Белянина

«господствующая доминанта определяет не только поведение организма, но и характер восприятия мира. От доминанты зависит "общий колорит, под которым рисуются нами мир и люди" (А.А.Ухтомский), так как изображение состояния данного персонажа автором, представлены читателю в виде метафоризации тяжкого времени и отчаянного положения героев. [1, с. 14] Прочитав первую главу, автор заставляет читателя поверить в то, что лошадь на грани жизни: указывает на безнадежность, и для описания данного состояния животного были использованы множество стилистических приёмов в целях пробуждать эмоциональное сопереживание. Но глава заканчивается тем, что конь продолжает путь, оставляя читателя сомневаться в последовательных действиях и их достижении предназначения. В начале повести действия медленно развиваются, под конец постепенно нарастает степень и обстановка психологического характера героев. В введении, знакомство читателя начинается с обстановки пейзажа горы и равнины что является психологическим параллелизмом и служит раскрытию переживаний героев романа. Частично приведены воспоминания главных героев сюжета, сохраняя соответствие хронологии, не раскрывая полностью натуру Танабая с субъективной стороны. При воспоминаниях Танабая, объективно характеризуется его поспешность и нетерпеливость. Данное раскрытие персонажа подробно раскрыта с использованием психостилистического приема (таблица 1.):

Языки ИЯ и ПЯ	ИЯ Узбекский язык	ИЯ Русский язык	ПЯ Английский язык
Смысл передаваемая путем использования психостилистических приемов как метафора и сравнение для описания гиперактивности и неустойчивого характера персонажа	"...xuddi orqangdan bo'rilar quvayotganday toqqa qarab yugurasan." [7, с. 3]	"...а ты соскочишь – и бегом в гору прешь, точно за тобой волки гонятся." [6, с. 260]	"...run uphill, as though wolves are chasing after you."
Эквивалентность семантической идентичности перевода	Данный текст переводится с узбекского языка на английский язык при перенесении смыслового контекста, сохраняя идентичность метафорической фразы, так как и русскоязычный источник показывает, что данный метод отличительно раскрывает нужное для персонажа описание его психологии. Данная фраза не примыкает, а сохраняет свою семантическую индивидуальность исходя из когнитивного аспекта и сохраняет уровень экспрессии оригинала. [6, с. 41]		

Таблица 1.

Так же автор рассказывает о повторной встрече Танабая с лошадью Гульсари, и при этом, придавая к данной ситуации интригующую значимость для читателя и указывая на то, что Танабай был не идеальным хозяином. Его отношение и беспощадность к животному приводится в примере описания посредством его действий и диалогов (таблица 2.):

Языки ИЯ и ПЯ	ИЯ Узбекский язык	ИЯ Русский язык	ПЯ Английский язык
Смысл передаваемая путем использования психолингвистических средств в описании лично-психологического конфликта в отношении героя Танабая к своему питомцу, и иллюстрация жестокости обращения к животным	"U o'tning bo'shashib, majolsizlanib borayotganligini allaqachon seza boshlagandi. Lekin o'zining og'ir xayollari bilan band bo'lganligi uchun bunga unchalik e'tibor bermasdi. Ot yo'lda charchab qoladi, deb g'am yeydimi kishi? Undan battarlari bo'lgan. Manzilgacha yetkaza oladi, amallab sudrab olib boradi..." [7, с. 4]	"Он уже давно стал замечать, что конь вроде сдает, слабеет. Но, занятый своими нелегкими мыслями, не очень беспокоился. Разве уж такая беда, что конь притомился в дороге? Не такое бывало. Довезет, дотянет..." [6, с. 261]	"By the time, he already noticed that the horse was becoming weakened. But, because of his heavy minds he didn't take into mind. Who would care of the situation of the animal? There was worse matter than that. No matter how, but horse will reach the way and get the cart to the destination ..."

Эквивалентность смысловой/семантической идентичности перевода	При трансформации выше приведенного отрывка количество предложений было перенесено соответственно к ИЯ, но лексический состав в предложениях востребовало обобщения. К примеру, второе предложение в двух ИЯ имеет одно значение, но разные формулировки.
---	---

Таблица 2.

Отрывок из первой главы указанный на таблице №1 “...run uphill, as though wolves are chasing after you.” Создает для читателя социально-психологический портрет персонажа, описывая инфантильный характер Танабая. Но потом, Танабай оказывается в морально нестабильной ситуации из-за разногласия с женой своего сына, в то же время, жалеет что, принял поспешное решение покинуть дом сына не осмотрев состояние лошади. Герой то не жалеет лошадь, то пытается о ней заботится, но все же в конце концов, читатель понимает что Танабай в какой то мере эгоистичен, который волнуется за их общее положение, нежели о состоянии измученной лошади, при этом утешает себя безысходностью ситуации (таблица №3):

Языки ИЯ и ПЯ	ПЯ Узбекский язык	ПЯ Русский язык	ИЯ Английский язык
Смысл передаваемая путем использования психолингвистических средств трансформируя контекст о личностном характере (халатности) главного героя	«Bilganimda edi, yaxshisi yo'lga chiqmagan bo'lardim, - afsuslanardi Tanaboy. - Endi esa na u yoqqa, na bu yoqqa yura olasan, tap-taqir dalaning o'rtasida qolib ketdim. Otni ham bekordan-bekorga nobud qilib qo'yaman». [7, с. 8]	“Знал бы, не выезжал лучше, – сокрушался Танабай. – А теперь ни туда, ни сюда, стой среди чистого поля. И коня понапрасну загублю”. [6, с. 263]	Regretting Tanabai said: “If I had known, I would not have set out the journey. And now you will not be able to move there or here, stuck in the middle of the field. Furthermore, the horse will be killed in vain”.
	Yaxshisi ertalab yo'lga chiqish kerak edi. Kunduzi yo'lda bir narsa bo'lib qolsa ham biron yo'lovchi duch kelib qolishi mumkin. U esa tushdan keyin yo'lga chiqdi. Bunday kezlarda yo'lga o'tlanish mumkinmi, axir? [7, с. 8]	Да, пожалуй, ему надо было выехать завтра утром. Днем, случись что в пути, все-таки может подвернуться какой-нибудь проезжий. А он выехал уже за полдень. Разве же можно так в эту-то пору? ... “Нет, все равно не остался бы. Пешком ушел бы!” – оправдывался он перед собой.” [6, с. 264]	We had to leave in the morning. Even if something happens on the way during the day, there will be some passers-by to meet. But he set out his journey in the afternoon. Isn't it wise to travel at this time?
Эквивалентность семантической идентичности перевода	При переводе, вышеуказанные отрывки были трансформированы соответственно к грамматической и стилистической структуре ПЯ. Лексический состав, основная цель, которой является передача личностного характера персонажа, сохранила семантическую устойчивость.		

Таблица 3.

Проблема семейных отношений в данном анализируемом тексте тоже имеет место быть, и данная сцена показана со стороны, в виде воспоминаний и ругательств Танабая. Отношение Танабая к своему сыну и невесте относится к проблемной тематике “отцов и детей” что очень хорошо раскрыта в одноименной книге И.Тургенева “Отцы и дети”. Описание социального и традиционного устоя психологического взаимоотношения старших и молодых сразу дает читателю понять сложность данных отношений. Но причина тому на первой главе не раскрыта. Субъективно, со стороны героя Танабая, представляются воспоминания о невестке, нового поколения, которая может противоречить словам старших, отца своего мужа, а так же сын, который не оправдал ожидания своего отца. Другие семейные

взаимоотношения указаны в виде гендерного доминанта Танабая в семье по отношению к своей жене. Психологическое взаимоотношение гендеров, доминантность мужского пола в социальной строе, описанном в текстсе, показывается писателем с помощью психолингвистических средств, в структуре которой использован диалог из воспоминаний героя, и диалог между героем и его женой. Читатель сразу понимает, что в национальности Танабая мужчина должен быть главным в семье, а женщины подчинятся, признаки тому особенно раскрыты в эмоционально выраженных приказах Танабая к жене и при высказываниях о невесте “Как она посмела?!...”

При переводе, в целях сохранения семантика-стилистического содержания повести был просмотрен русский первоисточник. Были соотнесены и сравнены трансформации некоторых выражений, предложений и идиом. Было решено поработать или посмотреть перечень онлайн словарей, таких как Reverso для поиска исконно-английских слов и устойчивых выражений, универсальный сайт Академик.ru для поиска альтернативного перевода некоторых архаизмов и терминов и Vikilug‘at для определения некоторых архаизмов и реалий (таблица № 4). С помощью данных словарей в ходе перевода были сделаны выводы, основанные на сохранении подхода к смыслу источника языка.

Языки ИЯ и ПЯ	ИЯ Узбекский язык	ИЯ Русский язык	ПЯ Английски й язык
	Перевод с сайта Reverso		
Перевод устойчивого выражения на английский язык с помощью сайта Reverso.	“– Ishing bo‘lmasin!” [7, с. 9]	“– Это ты не тронь!” [6, с. 264]	“Do not interfere!”
Эквивалентность контекстуальной идентичности перевода	При рассмотрении выражений двух ИЯ столкнулись с трудностями передачи смысла, был рассмотрен вариант как “It’s not your business”, но после анализа данных найденных на сайте Reverso-context, был принят более подходящее англоязычное устойчивое и соответствующее по значению выражение “Do not interfere!”. [8] При прямом дословном переводе выше приведенные выражения кажутся, не имеют общего значения(overlaps), но эти выражения употребляется соответственно по контексту.		
	Перевод с сайта Академик.ru		
Перевод заимствованного слова с глубокой этимологией на английский язык с помощью сайта Академик.ru.	Tanaboy nonning yarmini sindirdi, uni maydalab beshmatining etagiga soldida, otga tutdi. [7, с. 12]	Танабай отломил половину лепешки, мелко крошил ее в подол бешмета, поднес крошево коню. [6, с. 266]	Tanabai divided the bread into two pieces, crumbed and put them on the hem of his quilted coat and directed the horse.
Эквивалентность этимологический идентичности перевода	Изначально, из-за трудностей с поиском перевода исторического татарского слова “bišmät” – (стеганое пальто в виде кафтана со стоячим воротником), был сделан вывод, что данное слово является реалией, так как сохраняется аналогичным в различных языках. Но электронный универсальный словарь Академик.ru предоставил возможность перевести данное слово как “quilted coat”. [9] А так же, данный словарь предоставил декодировку значений и альтернативу на английском языке: Horse-collar-хомут-хомут Bullock cart-арба-shoti Arc-дуга-do‘g‘a		
	Перевод с сайта Vikilug‘at		
Трансформация реалии на английский язык при переводе в целях сохранения смысла контекста с помощью сайта Vikilug‘at.	Yaydoq kulrang tepaliklarda qishda doim sovuq shamol yer yalab izg‘ib yurar,	Среди серых, пустынных холмов зимой вечно крутит поземка, летом	In winter, the biting wind reign the gray hills of the mountain,

	yo zda esa tandirday qizib ketar edi. [7, с. 3]	жара стоит, как в аду. [6, с. 260]	and in summer it was scalding hot.
Эквивалентность этимологического слова как контекстуальная идентичность перевода	<p>При переводе данного отрывка с помощью сайта Wikilugʻat было изучено историческое узбекское слово «tandir» (тинуру-древняя Месопотамия, небольшая глиняная печь для печения лепёшек и др.) и было выявлено, что данное слово является реалией. [10] В предложении данное слово входит в идиоматический контекст, что привело к парадоксу при изучении русского ИЯ, где идиома с реалией не переведена дословно. При анализе теории перевода, было выяснено следующее: «эквивалентность при переводе может устанавливаться между отдельными компонентами предложения (словами и словосочетаниями), как находящимися, так и не находящимися в отношении формальной эквивалентности.» [2, с.12] Исходя из данного заключения, эквивалентным компонентом перевода идиомы был выбран сам смысл контекста и сохранение при переводе некоторой лексики при трансформации из ИЯ в ПЯ. [3, с. 23]</p>		

Таблица 4.

Вывод

При изучении психолингвистики и психостилистики текста мы пришли к выводу, что данная тема является актуальным и необходимым при изучении переводоведения в нашей стране. Результаты показывают, что анализ перевода первого раздела художественного текста в повести “Прощай, Гульсар!” выявило множество нюансов и исключений при переводе, и требует продолжения штудирования всей повести на двух ИЯ. Для определения психолингвистических и психо стилистических аспектов в переводе мы привели сравнения произведения в узбекских и русских материалах. При анализе перевода данной работы является сопоставление двух ИЯ для трансформации в ПЯ, в целях выявления эквивалентности и не эквивалентности текстов в разных языках. Так же подвергнуто к научному рассмотрению контекстуальная эквивалентность семантического состава с использованием данного метода. Был использован историко-сравнительный метод, основываясь на электронных источниках, были выявлены необходимость изучения истории Киргизии и этимологии некоторых слов для эффективного перевода. Психолингвистический метод был определен необходимым методом исследования внутреннего мира героев, так же данный метод был использован для выявления психологического параллелизма в виде окружения героев в первой главе. С помощью психостилистического метода были изучены использования стилистических приемов для выражения психологии персонажа или для психологического влияния на читателя. Для того чтобы расширить ракурс подходов переводческих приёмов были использованы разные источники электронного перевода, эффективность которых определяется портативностью при использовании и экономии времени. Этот прием оправдал утилитарность для осуществления качественного перевода. В дальнейших исследованиях главными задачами установлены выявления точности и продуктивности этих методов.

Использованная литература:

1. Белянин В. П. Психолингвистическая типология художественных текстов по эмоционально-смысловой доминанте, автореферат дис. д-ра фил. наук (10.02.19) / Белянин Валерий Павлович ВАК РФ, 1992.
2. Комиссаров, Вилен Наумович. Общая теория перевода : Проблемы переводоведения в освещении зарубеж. ученых : (Учеб. пособие) / В. Н. Комиссаров; М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации. Моск. гос. лингвист. ун-т [и др.]. - М. : ЧеРо : Юрайт, 2000. - 132
3. Латышев Л. К. Технология перевода. Уч. пос. по подг. переводчиков (с нем. яз.). М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2000. – 131 с.

4. Левченко В. Г. Чингиз Айтматов: проблемы поэтики, жанра, стиля / В. Г. Левченко. – Москва : Советский писатель, 1983. – 232 с
5. Назин А. С. Сопоставительное исследование метафор в романе Дж. Р. Р. Толкина "Хоббит, или Туда и обратно" и его переводах на русский язык : дис. ... канд. филол. наук / А. С. Назин. - Екатеринбург, 2006. - 202 с.
6. Чингиз Айтматов, ПОВЕСТИ, М., «Советский писатель», ред. И. А. Сергеева, 1987г. – 384 стр.
7. Chingiz Aytmatov, “Alvido ey Gulsari”, Ch. Aytmatov; tarj. A. Rashidov va A. Otametov, muharrir L. Qo’ziboyeva. - T.: «Ilm-ziyo-zakovat», 2020. - 192 b.
8. Sherzodovich, A. S. (2020). The role of online teaching and innovative methods. Science and education, 1(3), 524-528.
9. Aslonov, S. S. (2020). INGLIZ TILI STILISTIKASI FANINI O’QITISHDA FONOSTILISTIKANING O’RNI. Интернаука, (16-4), 57-59.
10. Аслонов, Ш. Ш. (2020). КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ФИЛОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ. Гуманитарный трактат, (84), 17-19.
11. Аслонова, Ш. И. (2020). ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МОЛОДЁЖИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. Интернаука, (21-1), 59-60.
12. Madaminovich, T. I. (2017). THE LINGUISTIC PECULIARITIES AND APPROPRIATE METHODS OF TRANSLATION. Восточно-европейский научный журнал, (12-4 (28)), 52-53.
13. ШВАЧКО, Е. В. (2017). Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-творч. форума. 31 окт.–3 нояб. 2017 г./Челяб. гос. ин-т культуры; сост. ЕВ Швачко.–Челябинск: ЧГИК, 2017.–394 с. ISBN 978-5-94839-629-3.
14. Madaminovich, T. I., Khusanovich, K. B., Akhatovna, K. O., & Kholmamatovna, B. L. (2019). Features of the system of formation of compensatory competence among agricultural students as a means of filling in professional terminology. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(11), 2202-2206.
15. Тухтасинов, И. М. (2014). НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА СЛОЖНЫХ СЛОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ ВНЕШНОСТЬ И ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ). Paradigmata poznání, (3), 74-78.
16. Тухтасинов, И. М. (2011). Сопоставительный анализ описания внешности человека в английском и узбекском языках (стилистический ракурс). Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки, (630), 105-110.
17. Тухтасинов, И. М. (2010). Продуктивные модели сложных слов, обозначающих внешние признаки человека в современном английском языке. Молодой ученый, (5-2), 47-50.

Интернет ресурсы:

18. <https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/>
19. <https://translate.academic.ru/%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%B5%D1%82/xx/en/>

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000